

ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА И У.НОСИРА

Буриева Мухаббат Ойназаровна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института.

buriyevamuhabbat1972@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924620>

Аннотация. Развитие литературы и искусства неразрывно связано с развитием общества. Общественно-политические изменения, глобальные проблемы, события в области промышленности, сельского хозяйства, науки, спорта, духовной и культурной жизни оказывают непосредственное влияние на литературу. Эти факторы также важны для определения содержания, идеализма, оптимизма, жизненной силы, художественной зрелости и мира нашей литературы. В произведениях Усмана Насыра и Сергея Есенина также отчетливо видна глубокая рефлексия, художественное мышление и блестящий творческий потенциал. Другой особенностью поэзии поэтов является своеобразие ряда мыслей и переживаний при изображении духовного мира человека и социально-эстетических проблем в стихах всех сюжетов. Фактически, поэты часто обращались к традиционным темам и подходили к ним по-новому, уникально. Он умел видеть скрытые моменты жизни очами сердца и старался ярко описать это в своем творчестве. Особое место занимает изображение пейзажа в творчестве Усмана Насыра и Сергея Есенина. Когда художник описывает природу, он использует более образные образы. Любовь к тонкой красоте природы отражена в стихах поэта. В данной статье анализируются стихи Османа Насыра, посвященные образу природы в лирике Сергея Есенина.

Ключевые слова: Поэзия, современная литература, поэтический образ, природа, эстетика, мастерство.

POETIC IMAGE OF NATURE IN THE POETRY OF S. YESENIN AND U. NASIR

Abstract. The development of literature and art is inextricably linked with the development of society. Socio-political changes, global problems, developments in the field of industry, agriculture, science, sports, spiritual and cultural life have a direct impact on literature. These factors are also important in determining the content, idealism, optimism, vitality, artistic maturity and world of our literature. In the works of Usman Nasir and Sergey Yesenin, deep reflection, artistic thinking and brilliant creative potential are also clearly visible. Another feature of the poets' poetry is the uniqueness of the series of thoughts and experiences in the depiction of the human spiritual world and socio-aesthetic problems in the poems of all subjects. In fact, poets often addressed traditional themes and approached them in a new, unique way. He was able to see the hidden points of life with the eyes of his heart and tried to vividly describe it in his work.

The image of the landscape occupies a special place in the works of Usman Nasir and Sergey Yesenin. When the artist describes nature, he uses more figurative images. Love for the subtle beauty of nature is reflected in the poet's poems. In this article, Osman Nasir's poems dedicated to the image of nature in Sergey Yesenin's lyrics are analyzed.

Keywords: Poetry, modern literature, poetic image, nature, aesthetics, skill.

Введение.

Поэзия каждой эпохи проходит период своего развития, и поэты пишут о разных сторонах общественной жизни. Мы сосредоточили внимание на многообразии тематического мира нашей национальной поэзии и поставили перед собой задачу исследовать взгляды на темы, уточнявшиеся с течением времени в связи с миром тем поэзии Усмана Насира и Сергея Есенина.

Литературный критик Улугбек Хамдамов: «Поэт, прежде всего, должен взять тему из своего времени, потому что, если он живет в этом времени, он раньше всех чувствует его боль в своем теле, и боль становится стихотворением на бумаге» придет. И так, поэт берет от эпохи», — говорит он и подчеркивает, что первую тематическую линию он должен создать сам, а не следовать разжеванным темам, подражая другим.

Есть темы, называемые «вечными». По мнению М. Горького, смерть и любовь - вечные темы, кроме того, вечными темами являются также ревность, месть, жадность, дружба, патриотизм. Тема литературного произведения должна быть важной.

Соответственно, поэт-писатель не может быть безразличен к выбору темы.

Мировоззрение и сознание писателя играют важную роль в выборе темы. Писатель, являющийся передовым представителем времени, всегда обращает внимание на актуальные вопросы жизни, пишет о них. Наша литература богата тематикой. Поскольку тема является средством соединения произведения искусства и жизни, она должна быть посвящена интерпретации основных социальных проблем, поднятых и освещенных в художественном произведении. На самом деле узбекская литература уникальна и разнообразна по тематике.

Хотя поэты-писатели создают произведения на одну и ту же тему, они различаются по идее и содержанию произведения. Если посмотреть на это с этой точки зрения, то можно увидеть, что по существу ведущих тем в лирике поэта Усмана Насира и Сергея Есенина ведущую роль взяли на себя вечные темы. И в основном встречаются стихи о Родине, патриотизме, природе, истории, любви и частично на различные темы.

Тема природы занимает особое место в творчестве Усмана Насира. Природные явления становятся в его стихах художественными образами. Предпринимается попытка раскрыть человеческие переживания и духовные измерения через изображение природы.

Природные ландшафты доставляют человеку сильное эстетическое удовольствие.

Потому что каждый человек является неотъемлемой частью природы, а природа и отношение к природе играют определенную роль в его становлении как личности. Нет сомнения, что божественная дисциплина в природе, ее существование в великом порядке, в нерушимой закономерности, неиссякаемая сила природы возбуждает большое волнение у любого человека, особенно у поэтов с впечатлительной душой. Стихи Усмана Насира примечательны неповторимым выражением природы. Описание природы в его стихах служит разным целям в зависимости от настроения лирического героя. Усман Насир придавал большое значение замечанию, ощущению и видению божественных знаков времен года, моментов ночи и дня. Насрулла Давран показал, что утро он проводил на берегах рек и озер, чтобы использовать пейзажи восхода и рассвета во всех своих картинах и тонких работах. Он, несомненно, с таким интересом наблюдал закат и голубую шелковую пелену вечера.

Рассвет - длинная лента

У моря...

Это вид в момент ясного заката.

Был почти рассвет

Бесцветная, как голубиная кровь...

В узбекской поэзии не было традиции проявлять чувства в полной мере.

Наша национальная поэзия старалась не отходить от шаблонов приличия и мысли, и никто этого не чувствовал, но это запомнилось всем, это стало традицией.

Поэзия Усмана Насира уникальна тем, что она не похожа ни на кого, а в его стихах чувствуется живой, пламенный, мятежный дух поэта.

Русская классическая поэзия формирует любовь к матери-природе и уважение к своей стране. Одним из поэтов, посвятивших свое творчество природе, Родине и любви, был Сергей Есенин. Современники считали Сергея Александровича достойным продолжателем славы Пушкина, но в отличие от Пушкина у Есенина была короткая жизнь и загадочная смерть. «Мои песни живут одной большой любовью, — говорил Есенин, — любовью к Родине. Чувство Родины занимает центральное место в моем творчестве». В стихах Есенина не только «сияет Россия», тихое признание поэтом любви к своему голосу, но и вера в человека, его великие дела, великое будущее родины. Поэт наполняет каждую строчку стихотворения чувством безграничной любви к Родине:

Я был равнодушен к хатам,

Мне даже огонь печи не нравится.

Даже яблони - весенняя гроза

Я влюбился в природу полей.

Теперь они мне нравятся по-другому...

И в лунном свете

Сквозь камень и сталь

Я вижу силу своей Родины.

С большим мастерством Есенин раскрывает нам картины своей матери-природы.

Какая богатая палитра красок, какие правильные, порой неожиданные сравнения, ощущение единения поэта и природы! В его поэзии, по словам А. Толстого, слышится «мелодичный дар славянской души, мечтательной, бесшабашной, таинственно взволнованной звуками природы». Есть тайна в ярких красках утра, охваченном громом небе, старых лесах, полях, цветущих цветах и зелени... С глубоким сочувствием Есенин пишет о животных - "братьях наших меньших". В воспоминаниях об одной из встреч М. Горького с Есениным и его стихотворении «Собачья песня» звучат такие слова: «... и когда он произнес последние строки:

Покатались глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.

У него также были золотые слезы на глазах».

После этих стихов невольно можно подумывать, что С. Есенин не создан природой только для поэзии, но «создан для выражения бесконечной печали полей, любви и сострадания ко всем существам на свете».

Натура Есенина не является фоном застывшего пейзажа: он живет, движется, страстно реагирует на судьбы людей и события истории. Он любимый персонаж поэта.

Природа всегда влечет Есенина. Особенно красота восточной природы, ласковый ветер завораживают поэта:

Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.

Поэзия Есенина... Чудесная, прекрасная, неповторимая Вселенная! Мир близкий и понятный каждому, Есенин – настоящий поэт России, поэт, поднявшийся из глубины народной жизни на вершину своего мастерства. Его родина – Рязанская область, кормила и поила его, научила нас любить и понимать то, что нас всех окружает. Здесь, в Рязанской земле, Сергей Есенин впервые увидел всю красоту русской природы, о которой он воспевал в своих стихах.

В поэзии Есенина особенно резок контраст между городом и деревней. После заграничной поездки поэт, работавший критиком буржуазной действительности, увидел пагубное воздействие капиталистического образа жизни на людей, почувствовал духовную нищету буржуазной цивилизации. Заграничная поездка оказала большое влияние на творчество Есенина, и он вспоминает о «тоске по бескрайним равнинам», знакомой ему с юности. Картины прошлого вызывают страстную жажду обновления родной деревни:

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.
Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.
Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей.
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

Усмана Насира и Сергея Есенина не только природа, но и другие сюжеты написаны с большой изобретательностью, умом, талантом и мастерством. Мы видим, что отношения между миром и людьми всегда находятся в центре внимания в стихах поэтов.

Краткое содержание. Действительно, количество стихотворений, посвященных описанию красоты, мощи, величия и чистоты природы, очень велико, и естественно, что так и должно быть. Потому что в сердце и поведении любого человека может быть общественная польза и личная выгода. И природа ничего не должна человеку. Наоборот, человек ему во всем обязан. Именно поэтому поэты имеют возможность выражать свои чувства символически и метафорически через природу. Природа никого не обманывает и не позволяет обмануть себя. В этом отношении можно сказать, что лирика природы — это та грань нашей национальной поэзии, где утверждается искренность и ярче проявляется мастерство наших поэтов.

Усмана Насира и Сергея Есенина, задор, мрачные художественные краски, изящные линии показывают красоту узбекского языка. В его стихотворениях-пейзажах мы видим красивые пейзажи природы, морские берега, бескрайние краски горизонта, широкое небо, взволнованно описаны волны. Строки поэта наполнены то изящными, то мрачными красками, создающими гармонию с его мыслями и чувствами.

REFERENCES

1. Fitrat. Adabiyot qoidalari. Tanlangan asarlar. 4-jild. – Toshkent: Ma’naviyat, 2006. – B.15.
2. Jadid adabiyoti namoyondalari. 2022. Usmon Nosir. Toshkent: Zabbarjad media. Karimov N. Iste’dod yolqini. O‘zAS. 1999-yil. 22-oktyabr. 43-son.
3. Karimov N. Shoirning so‘nggi qo‘shig‘i. O‘zAS. 2002-yil, 9- oktabr. 33-son. Karimov. N. Katta Iste’dod yulduzi so‘nmas yulduzlardan biri bo‘lsa ajab emas, Yangi O‘zbekiston gazetasi.
4. Усмон Носир. 1969. Танланган асарлар. Икки томлик. II том. Тошкент: Фафур Ғулум номидаги бадиий адабиёт нашриёти.
5. Усмон Носир. 1984. Юрак. Тошкент: Фафур Ғулум номидаги бадиий адабиёт нашриёти.
6. Xurshid Serobov. Usmon Nosir. – Toshkent: Ma’naviyat, 2022.
7. S.A. Yesenin asarlari. // Moskva, Badiiy adabiyot, 1988.
8. E.M. Xlystakov. Noma'lum S. Yesenin. // Moskva, Badiiy adabiyot, 1990.
9. A.L. Kazakov. Yesenin qanday yashagan. // Moskva, Badiiy adabiyot, 1991.
10. I. Listsov. S. Yesenin o'ldirilishi. // Moskva, Yosh gvardiya 1990.
11. I. Erenburg. Yesenin o'limi // Moskva, Badiiy adabiyot, 1990.
12. Буриева М. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ //Current approaches and new research in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 61-65.
13. Буриева М. О. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 35. – С. 55-60.
14. Алиева З. ТИПЫ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ //Science and innovation in the education system. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 150-158.
15. Алиева З. Р. НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕОГРАФИИ КАК НАУКИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 127-131.
16. Ergasheva D. K. The Concept of " Mother Image" in Russian Proverbs and Sayings //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 224-226.
17. Эргашева Д. К. Образ женщин и мужчин в пословицах и поговорках русского народа //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 203-210.
18. Болтаева М. Ш. ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИКИ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ АСПЕКТОМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 143-146.
19. Boltayeva S. M., Jabborova G. A Systematic Approach to the Development of Creative Abilities of Schoolchildren //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 188-193.